

NA KRATKO

Krepitev ekosistema komuniciranja znanosti v Evropi – odločno naprej

*Prevedla Ustanova Hiša eksperimentov,
Slovensko COALESCE stičišče*

Financirala Evropska unija. Izražena mnenja in stališča so izključno mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali agencije. Evropska unija in organ za dodeljevanje sredstev nista odgovorna zanje.

Kako citirati to priporočilo

Magalhães, J. in Mendoza I. (2025). Krepitev ekosistema komuniciranja znanosti v Evropi – s polno paro naprej. Projekt COALESCE (pogodba št. 101095230) financirala Evropska unija.
DOI: <https://zenodo.org/records/17472384>

Avtorji (po abecednem vrstnem redu, enakovreden prispevek):

Joana Magalhães (SFC), Isabel Mendoza (UVEG)

Recenzenti in sodelavci:

Ángela Monasor (FECYT), Cintia Refojo (FECYT), Aoife Taylor (TCD)

Končni pregled:

Charlotte Bruns (EUR), Jason Pridmore (EUR), Rosa Arias (SFC)

Podprto od vseh nekdanjih koordinatorjev projektov SwafS-19 in partnerjev COALESCE

Jason Pridmore (TRESKA), Joseph Roche (GlobalScape), Carolina Moreno (CONCISE), Annika Wolf (PARCOS), Willemine Willems (ReThink), Alessandra Fornetti (QUEST), Elisabetta Tola (ENJOI), Rosa Arias (NEWSERA)

1 Uvod

Komuniciranje znanosti (scicomm) ima ključno vlogo pri informiranju družbe, spodbujanju znanstvene pismenosti, vzpostavljanju dialoga in vključevanju državljanov, [povečevanju zaupanja javnosti v znanost](#) ter zagotavljanju demokratične družbe. Čeprav so številne koristi potrjene z raziskavami, temelječimi na dokazih, **ovire na individualni, institucionalni in sistemski ravni vplivajo na učinkovitost in motivacijo različnih skupin prebivalstva** – od raziskovalcev in strokovnjakov za komuniciranje znanosti do javnih in zasebnih organizacij, financerjev, upravljavcev raziskav, novinarjev in lokalnih skupnosti.

Projekt [COALESCE](#), financiran iz programa Obzorje Evropa, katerega glavni cilj je vzpostavitev [Evropskega kompetenčnega centra za komuniciranje znanosti](#), bo pripravljala priporočila za oblikovanje politik, ki temeljijo na sodelovanju in dokazih. Ta priporočila bodo namenjena spodbujanju komuniciranja znanosti v

raziskovalno-inovacijskih sistemih ter potrebi po trajnostni podpori njeni praksi in profesionalizaciji.

To priporočilo za oblikovanje politik je poskus konsolidacije in predstavitve ključnih ugotovitev projektov [Science with and for Society \(SwafS-19\): QUEST, CONCISE, NEWSERA, GlobalSCAPE, RETHINK, PARCOS, ENJOI](#) in [TRESKA](#), ki so bili financirani v okviru programa Obzorje 2020 z namenom ponovnega premisleka o vlogi komuniciranja znanosti. Zavzetost teh sorodnih projektov in njihovih članov za ohranjanje skupne zupaščine je pripeljala do nastanka projekta COALESCE. **Zbrani izsledki in priporočila so usklajeni s tistimi, ki so jih objavile priznane organizacije oziroma javni organi na mednarodni ravni, kot so Science Europe¹, OECD² in JRC³, ter na nacionalni ravni, kot sta Španska fundacija za**

¹ Science Europe (2022). Position Statement "Science Communication for Greater Research Impact", <https://doi.org/10.5281/zenodo.6645074>.

² OECD (2023). "Communicating science responsibly", OECD Policy Briefs, No. 2, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5c3be7ce-en>.

³ Smillie, L. and Scharfbillig, M., (2024). Trustworthy Public Communications, Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/695605, JRC137725.

znanost in tehnologijo (FECYT)⁴ in nemška zvezna vlada⁵.

V tem projektu predstavljamo tudi, kako lahko komuniciranje znanosti prispeva k uresničevanju [agende ERA](#) (2022–2024), zlasti ukrepov ERA št. 14 (približevanje znanosti javnosti) in št. 17 (razvoj verodostojnih kariernih poti na področju upravljanja raziskav), [štirih ukrepov ERA za obdobje 2025–2027](#), [šestih prednostnih nalog Evropske komisije za obdobje 2019–2024](#), kar je usklajeno s [Političnimi smernicami za Evropsko komisijo 2024–2029](#), ki jih je predstavila ponovno izvoljena predsednica EU Ursula von der Leyen.

Nedavna strokovna poročila Draghija⁶, Lette⁷ in Heitorja⁸ so poudarila nujnost izboljšanja konkurenčnosti EU z dajanjem prednosti raziskavam in inovacijam (R&I) ter predstavila ambiciozne načrte za začrtanje smeri in financiranja naslednjega okvirnega programa za raziskave in inovacije (FP10). Čeprav Heitorjevo poročilo med drugim priporoča ustanovitev »Sveta za družbene izzive«, ki bi obravnaval ključna družbena vprašanja, se usklajeval s strateškimi prednostnimi nalogami EU ter sodeloval s filantropijo in civilno družbo, ta poročila niso jasno

vkjučila niti prepoznala vloge družbenega vključevanja, komuniciranja znanosti in novinarstva pri učinkovitem odzivanju na družbene izzive in doseganju resničnega vpliva za državljane.

Verjamemo, da lahko priporočila v tem poročilu osvetlijo nekatere obstoječe vrzeli ter spodbudijo nujne strukturne spremembe, spoznanja in financiranje. Spodbujanje raziskav, prakse in inovacij z dejanskim vplivom komuniciranja znanosti ter sodelovanje vseh povezanih strokovnih profilov v državah članicah lahko dodatno trajnostno okrepi konkurenčno odličnost EU in njene vrhunske strokovnjake, obenem pa ustvari zanesljiv ekosistem za smiselno vključevanje državljanov.

Ne smemo zanemariti, da vse to pridobiva poseben pomen v trenutnem geopolitičnem kontekstu in ob naraščajoči polarizaciji, v času stalnih prepletajočih se kriz – kot so tiste, povezane s podnebjem, zdravjem ali umetno inteligenco –, kjer lahko napadi na akademsko svobodo in znanstvene organizacije resno omajajo zaupanje in demokracijo^{9,10}. Medtem pa lahko dejavno vključevanje javnosti v znanost poveča zaupanje, spodbuja kritično mišljenje in prispeva k boju proti dezinformacijam.

⁴ FECYT (2024). Conclusiones "El Futuro de la Comunicación Científica" <https://comunicacioncientifica.fecyt.es/actualidad/conclusiones-de-el-futuro-de-la-comunicacion-cientifica>

⁵ German Bundestag (2024). "Systematically and comprehensively strengthening science communication" <https://dserver.bundestag.de/btd/20/106/2010606.pdf>

⁶ Draghi, M. (2024). The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe. https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en

⁷ Letta, E. (2024). Much more than a market – Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity

for all EU Citizens. <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>

⁸ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation (2024). Align, act, accelerate – Research, technology and innovation to boost European competitiveness, Publications Office of the European Union, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/9106236>

⁹ DeLong, K., et al. (2024). Policy Brief on excellent science communication for urgent societal challenges. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11082053>

¹⁰ Moreno-Castro, C., et al. (2025). Strategies to address critical challenges to effective science–society relations, including misinformation and trust. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13309683>

2 Dokazi in glavne ugotovitve

2.1 Motiviranje za učinkovito [komuniciranje znanosti](#)

- **Spodbuja demokracijo in ozaveščeno družbo:** komuniciranje znanosti izboljšuje demokratične procese s tem, da javnosti zagotavlja informacije o znanstvenem razvoju in podpira oblikovanje politik na podlagi dokazov.
- **Povečuje znanstveno pismenost in ozaveščenost:** učinkovito komuniciranje znanosti povečuje razumevanje znanstvenih pojmov med splošno javnostjo.
- **Ponuja osebno in poklicno zadovoljstvo:** raziskovalci in komunikatorji pogosto najdejo osebno izpolnitev in poklicno zadovoljstvo [pri komuniciranju znanosti](#).
- **Privablja sredstva in spodbuja sodelovanje:** ukvarjanje s komuniciranjem znanosti lahko odpira priložnosti za financiranje in spodbuja znanstveno sodelovanje.

- **Širi karierne priložnosti:** nova delovna mesta na področju komuniciranja znanosti raziskovalcem ponujajo alternativne karierne poti, vključno z vlogami posrednikov pri vključevanju deležnikov.

Strokovnjaki za komuniciranje znanosti lahko s približevanjem znanosti javnosti spodbujajo analitično in ustvarjalno razmišljanje in empatijo – to so tri izmed 26 ključnih veščin, izpostavljenih v [poročilu Future of Jobs 2023](#) Svetovnega gospodarskega foruma.

Ti razvojni trendi so usklajeni z akcijo 17 Agende ERA, ki spodbuja prepoznavanje poklica upravljanja raziskav.

- **Vključuje državljane v znanost:** participativne, skupnostno usmerjene in državljanske znanstvene pobude krepijo vključevanje javnosti v znanstveno raziskovanje.

To je v skladu z akcijo 14 Agende ERA, katere cilj je približati znanost ljudem.

- **Spodbuja zaupanje:** novi medijski formati, s predstavljanjem raznolikih raziskovalcev in s strokovno posredovanim komuniciranjem znanosti ter znanstveno novinarstvo lahko prispevajo k zaupanja vredni in odgovorni komunikaciji, omejujejo dezinformacije ter spodbujajo konstruktiven dialog. Globalna zveza za odnose z javnostjo in upravljanje komuniciranja je julija 2024 [nagovorila Združene narode](#) in podprla pobudo za vzpostavitev novega cilja trajnostnega razvoja – SDG18: Odgovorno komuniciranje **spodbuja napredek znanosti:** participativni pristopi v komuniciranju znanosti lahko

povzročijo premik paradigme, saj omogočajo aktivno poslušanje in sodelovanje raziskovalcev z različnimi deležniki. Tako se odpira proces ustvarjanja znanja za nove poglede in raziskovalna vprašanja, ki so umeščena v aktualne družbene potrebe.

- **Vodi k inovacijam:** številni projekti, financirani od EU, spodbujajo razvoj novih izdelkov in storitev na področju komuniciranja znanosti in novinarstva. Ti lahko prispevajo k dostopnejši in privlačnejši predstavitvi znanstvenih vsebin ter vizualizaciji podatkov, s čimer se krepi javna ozaveščenost in podpora odločanju na podlagi informacij. Primer tega je [opazovalnica ENJOI](#), ki vključuje vrsto prototipov, iz katerih lahko nastanejo nova orodja in aplikacije.
- **Spodbuja raznolikost, intersekcionalnost in vključenost v komuniciranju znanosti ter se sooča z zgodovinsko pristranskostjo:** pobude, ki temeljijo na naslednjih načelih, ponujajo priložnosti za bolj realistično podobo naše družbe: 1– odzivanje na potrebe raznolikih skupnosti in kultur (odzivnost); 2 – uporaba raznolikosti kot vodilnega načela (viri, vsebine, distribucijski modeli); 3 – načrtovanje strategije vključevanja skozi celoten življenjski cikel informacij, ki temeljijo na znanosti; 4 – sprejemanje intersekcionalnosti kot pristopa; 5 – obravnava vpliva kolonializma na znanstveni ekosistem in 6 – iskanje rešitev oziroma pristopov, ki omogočajo ljudem dejavno sodelovanje.

2.2 Ovire pri učinkovitem komuniciranju znanosti

Pri opredeljevanju glavnih ovir, ki ovirajo pot do učinkovitega komuniciranja znanosti in njegovega vpliva, so bili upoštevani trije različni nivoji: organizacijski, okoljski in osebni.

2.2.1 Organizacijski nivo

- **Pomanjkljiva strateška, institucionalna podpora in strukturno financiranje:** komuniciranje znanosti je pogosto stranska prioriteta raziskovalnih institucij in financerjev, kar pomeni nezadostno podporo. Financiranje redko vključuje potreben čas, proračun, strokovno znanje in druge vire, ki so ključni za pobude z dolgoročnim učinkom. Poleg tega kompleksne upravljalvske strukture in različne politike med državami članicami otežujejo usklajevanje prizadevanj na področju komuniciranja znanosti. [Komuniciranje znanosti](#) (npr. metodologije, procesi, akademski sistem, raziskovalna agenda) je v institucijah pogosto potisnjeno v ozadje v korist promocije posameznih raziskovalnih rezultatov in lastne prepoznavnosti. Za večji družbeni učinek bi morale institucije dati prednost sodelovanju med ustanovami namesto tekmovalnosti ter poudarjati skupne znanstvene dosežke namesto ustvarjanja svojega ugleda.

Pomanjkanje internih smernic za zaščito znanstvenih organizacij in raziskovalcev pa lahko navsezadnje ovira tudi javno sodelovanje ali izpostavljenost v medijih oziroma na družbenih omrežjih – zlasti zaradi možnosti nadlegovanja in napadov, povezanih z dezinformacijami in polarizacijo.

- **Pomanjkanje priložnosti za usposabljanje, pomanjkanje veščin in kompetenc:** na področju študija STEM oziroma STEAM ni sistematičnega vključevanja komuniciranja znanosti, prav tako ni ustreznih možnosti vseživljenjskega učenja, ki bi raziskovalce v vseh fazah kariere pripravile na učinkovito komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami.

Veliko raziskovalcev nima formalnega znanja o [komuniciranju znanosti](#), odprti [znanosti ali raziskovalni integriteti](#), kar zmanjšuje [njihovo](#) samozavest in komunikacijsko učinkovitost.

Obstaja tudi splošna potreba po prilagajanju novim veščinam, ki bi nadgradili strokovno znanje za komuniciranje znanosti v hitro razvijajoči se digitalni družbi. Za to so potrebna orodja z umetno inteligenco, preverjanje dejstev ter uporaba pristopov, ki temeljijo na sodelovanju skupnosti in participativnih metodah – skupaj z razumevanjem njihovega družbenega učinka.

2.2.2 Okoljski nivo

- **Omejena dostopnost:** priložnosti za vključevanje v komuniciranje znanosti so večinoma na voljo le manjšini – na primer zaposlenim na univerzah ali v večjih podjetjih s posebnimi oddelki.
- **Ekskluzivnost in omejen doseg javnosti:** pobude na področju komuniciranja znanosti pogosto ne dosežejo vseh skupin prebivalstva in ostajajo omejene na tiste, ki jih znanost že zanima, ali na določene demografske značilnosti, kot so družbeni položaj, stopnja izobrazbe ipd. Hkrati so znanstveniki pogosto razumljeni kot ekskluzivna družba, ki jo zaznamujejo zahodnjaški, belski pogledi, kar lahko ovira širše sodelovanje javnosti in omejuje dostop do najrazličnejših vzornikov.
- **Pomanjkanje uporabniku prijaznih orodij:** javnosti pogosto niso na voljo enostavna in dostopna orodja ali postopki, s katerimi bi lahko razumeli in uporabili javno dostopne podatke.

2.2.3 Osebni nivo

- **Omejeno strokovno priznanje, nejasne karijerne poti in nestabilna zaposlitev:** umanjkanje stabilnih in profesionalnih delovnih mest na področju komuniciranja znanosti ovira razvoj predane strokovne javnosti in profesionalizacijo tega področja, kar lahko še posebej prizadene ženske¹¹. Poleg tega omejeni spodbujevalni mehanizmi in pomanjkanje priznanja raziskovalcem zmanjšujejo njihovo delovanje v znanstvenem komuniciranju. Tako [DORA](#) kot [CoARA](#) sta še v začetnih fazah izvajanja, jasni kazalniki za t. i. pristop k znanosti kot timskeemu delu pa še niso vzpostavljeni. Čeprav Evropska komisija napreduje pri razvoju [evropskega kompetenčnega okvira za raziskovalce](#) in [kompetenčnega okvira za upravljavce raziskav](#) v okviru novega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) pod akcijo 17, z opredeljenimi veščini in kompetencami, smo še daleč od jasne in začrtane karijerne poti za področje komuniciranja znanosti.
- **Časovne omejitve in administrativna bremena:** raziskovalci se soočajo z velikimi časovnimi omejitvami in birokratskimi obremenitvami, kar jim otežuje vključevanje v komuniciranje znanosti. Čeprav ni namen, da bi se vsi raziskovalci ukvarjali s komuniciranjem znanosti, bi bilo treba zagotoviti dostop do širšega nabora znanstvenih karier zunaj akademskih raziskav – vključno s karierami, usmerjenimi v komuniciranje znanosti.
- **Strah pred nerazumevanjem in diskreditacijo:** strah pred tem, da jih bo javnost napačno razumela ali da jih bodo kolegi znanstveniki diskreditirali, ob hkratnem nestabilnem in polariziranem političnem ozračju, raziskovalce odvrača od sodelovanja v komuniciranju znanosti. Sodelovanje pri takšnih projektih je namreč lahko razumljeno kot neprofesionalno, kot odmik od stroge akademske norme ali pa vodi v nadlegovanje – kar omejuje širše posredovanje in učinek znanstvenega znanja.

¹¹ Wilkinson, C., et al. (2022). Roles, incentives, training and audiences for science communication: perspectives from female science communicators JCOM 21(04), A04. <https://doi.org/10.22323/2.21040204>

3 Priporočila

1. **Profesionalizirati komuniciranje znanosti z okrepljeno institucionalno podporo na ravni EU:** spodbujati spremembo organizacijske kulture v smeri dolgoročne podpore in financiranja praks, raziskav in inovacij na področju komuniciranja znanosti; omogočiti izmenjavo znanja ter priložnosti za vzajemno učenje.
2. **Vključiti komuniciranje znanosti, usmerjati javnost in družbeni vpliv v raziskovalne portfelje:** vključiti dejavnosti komuniciranja znanosti (temelječe na dokazih) in oceno njihovega učinka v merila za vrednotenje in financiranje raziskovalnih organizacij, projektov in posameznih raziskovalcev. Opredeliti ključne kazalnike ter spodbudne mehanizme za nagrajevanje in prepoznavanje na več ravneh, z vključevanjem vidika spola v postopke spremljanja in evalvacije.

3. **Podpreti karierne poti v javnih organizacijah za raziskave in inovacije ter neodvisne strokovnjake za komuniciranje znanosti in novinarstvo:** izboljšati delovno okolje profesionalnih komunikatorjev znanosti in znanstvenih novinarjev ter interdisciplinarnih profilov v raziskovalnih skupinah, da se zagotovi inovativno, kakovostno in zaupanja vredno komuniciranje.
Podpreti nadgradnjo znanja in pridobivanje novih kompetenc, ki odgovarjajo na hitro spreminjajoče se družbene izzive in digitalno preobrazbo.
4. **Vzpostaviti infrastrukturo, usposabljanje, smernice in vire za razvoj trajnostnih veščin:** ustvariti zmogljivosti za razvoj kompetenc, razviti ali zagotoviti usposabljanje, prilagojene potrebam različnih strokovnih profilov, ob upoštevanju družbeno-demografskih značilnosti, kot sta enakost spola¹² in interseksionalnost.
Spodbujati smernice za učinkovito sodelovanje med znanstveno in medijsko krajino ter drugimi deležniki, pa tudi posebne protokole za obravnavo pritiskov, povezanih s komuniciranjem znanosti, ter vprašanj integritete in etike.
Omogočiti dostop do kakovostnih virov, orodij in vsebin za komuniciranje znanosti, ki predstavljajo različne kulturne kontekste in jezike.
5. **Okrepiti politiko, naklonjeno znanosti, in uveljaviti dostopne podatke kot pravilo za vse institucije:** izboljšati enakopraven dostop in pregledne prakse pri izmenjavi podatkov za orodja, potrebna za vključevanje javnosti in znanstvene vire za raznolika občinstva; uvesti mednarodno priznan kodeks transparentnosti za uporabo na vseh platformah in v vseh medijih.
6. **Spodbujati sodelovanje med raziskovalci in oblikovalci politik:** zagotoviti orodja za komuniciranje znanosti, smernice in posebne programe, ki učinkovito nagovarjajo znanstveno-politične ekosisteme, spodbujajo priznavanje znanosti in oblikovanje politik, temelječih na dokazih.
7. **Omogočiti dialog med raziskovalci in državljani:** spodbujati participativne pobude, ki krepijo dialog med raziskovalci in državljani ter spodbujajo medsebojno razumevanje in zaupanje.
Podpirati pobude za komuniciranje znanosti, ki izhajajo od spodaj navzgor, iz lokalnih skupnosti ali neposredno od državljanov, saj ti pristopi bolj neposredno odgovarjajo na družbene potrebe in olajšujejo dostop do znanja.
8. **Podpirati sodelovanje med raziskovalci in novinarji ter sektorji:** spodbujati sodelovanje med raziskovalci, komunikatorji, oblikovalci politik, mediji in zasebnim sektorjem z namenom krepitve medsebojnega zaupanja ter povečanja vpliva in dosega znanosti prek kakovostnega komuniciranja znanosti, vključevanja javnosti in novinarstva.

¹² Revuelta, G. et al. (2023). La comunicación científica en España. FECYT <https://doi.org/10.58121/gvn9-h856>;

9. **Podpirati preverjanje dejstev in zanesljive znanstvene informacije:** spodbujati in podpirati pobude za preverjanje dejstev in boj proti dezinformacijam ter širjenje točnih, zaupanja vrednih informacij in virov.
10. **Spodbujati vrednotenje znanja iz komuniciranja znanosti in novinarstva v družbi in na trgu:** spodbujati inovacije, ustanavljanje novih podjetij in trajnostnih poslovnih modelov, ki izhajajo iz projektov (vključno z razvojem digitalnih medijskih platform, orodij z umetno inteligenco, umetniško-znanstvenimi dejavnostmi ipd.), kar lahko ustvarja nova tržišča in karierne priložnosti.

4 Sklepne misli

Številni deležniki – skupaj s financerji in oblikovalci politik na različnih ravneh upravljanja – imajo ključno vlogo pri krepitvi komuniciranja znanosti po vsej Evropi z izvajanjem strategij, predstavljenih v tem priporočilu za oblikovanje politik.

Za spodbujanje zaupanja, znanstvene pismenosti in demokratičnega sodelovanja je bistveno, da komuniciranje znanosti postane prednostna naloga v institucionalnih in finančnih okvirih. Sem sodi tudi vključevanje komuniciranja znanosti v merila za vrednotenje raziskav, podporo profesionalnim kariernim potem ter zagotavljanje enakega dostopa do usposabljanja in virov.

Z vlaganjem v participativne, vključujoče in na dokazih temelječe pobude za komuniciranje znanosti lahko premostimo vrzel med znanostjo in družbo, omogočimo državljanom sprejemanje preverjenih odločitev in njihovo aktivno sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih agend.

Poleg tega bo spodbujanje medsektorskega sodelovanja ter podpora pobudam za preverjanje dejstev pripomogla k boju proti dezinformacijam ter krepila preglednost in verodostojnost komuniciranja znanosti.

Ne nazadnje lahko s sistemskim odpravljanjem strukturnih, okoljskih in individualnih ovir financerji ter oblikovalci politik in odločitev pomagajo oblikovati ekosistem z uspešnim komuniciranjem znanosti – s čimer bodo prispevali k odpornosti družbe, inovacijam in zaupanju v znanost.

V trenutku, ko je opredelitev programa in proračuna FP10 pomemben mejnik za prihodnost raziskav in inovacij v Evropi, je nujno zagotoviti zavezanost tem ukrepom za opolnomočenje skupnosti, napredek znanstvenega razvoja in uveljavljanje politik, temelječih na dokazih.

5 Metodologija

V obdobju 2019–2023 je osem sorodnih projektov SwafS-19 izpeljalo več participativnih programov (sooblikovalske delavnice, posvetovanje z državljani ipd.), v katere je bilo vključenih več kot 3.000 ljudi v državah EU (Avstrija, Madžarska, Estonija, Belgija, Danska, Nemčija, Irska, Italija, Norveška, Poljska, Portugalska, Srbija, Slovaška, Španija, Švedska, Nizozemska), v Združenem kraljestvu in širše. Pregled teh aktivnosti je prikazan v tabeli 1.

Med sodelujočimi so bili: državljani, raziskovalci, oblikovalci politik, predstavniki industrije,

novinarji in strokovnjaki za komuniciranje znanosti. Ti programi so omogočili razumevanje trenutnega stanja na področju komuniciranja znanosti ter širše slike njegove prepoznavnosti, financiranja in profesionalizacije.

Analiza vseh priporočil za oblikovanje politik, ki so jih pripravili ti projekti, predstavlja osnovo za pripravo tega dokumenta.

Tabela 1. Pregled raziskovalne metodologije.

	Vrsta raziskave	Projekt SwafS-19	Število udeležencev	Države
vključevanje deležnikov po modelu četverne vijačnice (NEWSERA laboratoriji)	kvalitativne fokusne skupine v živo	NEWSERA	240	ES, PT, IT, BE
vključevanje državljanov	posvetovanje z državljani	CONCISE	1297	ES, PT, IT, SK, PL
vključevanje deležnikov	kvalitativne fokusne skupine v živo	ENJOI	180	ES, PT, IT, BE
vključevanje deležnikov	anketa, longitudinalna dnevniška študija in posvetovalna srečanja z deležniki	GlobalSCAPE	1046	EU+
vključevanje deležnikov (ReThinker laboratoriji)	kvalitativne fokusne skupine v živo	ReThink	100	UK, NL, SE, PO, SE, IT, PT
vključevanje deležnikov	kvalitativni intervjuji in analiza dokumentacije	TRESCA	60	AU, NL, ES, HU
vključevanje deležnikov	kvalitativne spletne fokusne skupine in spletne ankete	QUEST	160	EU+
vključevanje državljanov	posvetovanje z državljani	PARCOS	500	FI, UK, BE

6 Reference

NEWSERA

Magalhães J, Leguina L, Elorza A, Lacunza I, Luís C, Navalhas I, Pelacho M, Giardullo P, Citarella MA, Tola E, Arias R. (2023) [NEWSERA Policy Brief 2. \(D5.4\)](#). NEWSERA project. EU Horizon 2020, GA No 873125.

Elorza, A., Leguina, L., Lacunza, I., Arias, R., Magalhães J. (2021). [Re-thinking Science Communication: Take-away Ideas for Citizen Science Initiatives](#). EU Horizon 2020, GA No 873125.

TRESCA

Gábor Szüdi, Pamela Bartar and Sara Degli-Esposti (2022) [EU Policy Brief: Science Communication in Support of Evidence-Based Policy-Making](#). TRESCA project. EU Horizon 2020, GA No 872855.

QUEST

Matteo Di Rosa, Claudia Iasillo, Ilda Mannino, Alessandra Fornetti, Enrico Costa, Roberta Villa, & Fabiana Zollo. (2021) [D4.4: Recommendations on Policies and Incentives for Quality Science Communication](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

Projekt QUEST (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for EU Policy-Makers](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

Projekt QUEST (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Governance of Research Institutions](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

Projekt QUEST (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Media Decision-Makers](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

Projekt QUEST (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Museums Governance and Museum Associations](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

GlobalSCAPE

Projekt GLOBALSCAPE (2023) [Supporting Global Science Communication: A White Paper on Recommended Next Steps](#). GLOBALSCAPE project. EU Horizon 2020, GA No 101006436.

ParCOS

Knutas A., Wolff, A., Hudson L. (2021). [First policy brief, deliverable 7.4](#). Lappeenranta, Finland. ParCos project. EU Horizon 2020, GA No 872500.

PARCOS Knutas A., Wolff, A., Hudson L. (2022) [Final policy brief, deliverable 7.8](#). Lappeenranta, Finland. ParCos project. EU Horizon 2020, GA No 872500.

ENJOI

Projekt ENJOI (2023) [Short policy brief RP2: How to support a healthy communication environment? Effectively combating global challenges with good science communication and journalism](#). ENJOI project. EU Horizon 2020, GA No 101006407.

RETHINK

Roedema T, Rerimassie V & Kupper F (2020) [Incentive and Disincentive Structures for R&I Stakeholders to Engage in SciComm](#). Deliverable 2.1. RETHINK project. EU Horizon 2020, GA No 824573.

CONCISE

Llorente, C and Revuelta, G (2020) [Hurdles and incentives to science communication in Europe](#). CONCISE project. EU Horizon 2020, GA No 824537.

7 Podrobnosti o projektu

Ime projekta: COALESCE (Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe)

PARTNERS

SPLETNA STRAN PROJEKTA COALESCE

<https://coalesceproject.eu>

SPLETNA STRAN EVROPSKEGA KOMPETENČNEGA CENTRA ZA KOMUNICIRANJE ZNANOSTI

<https://scicommcentre.eu/>

Več informacij najdete na:

info@coalesceproject.eu

Pridružite se naši skupnosti:

